

RAQAMLI TEXNOLOGIK RIVOJLANISHNING POSTINDUSTRIAL JAMIYATDA BILIM VA MALAKA SOHASIGA TA`SIRI.

Axmedova Dilafro`z Qudratullayevna

Buxoro viloyati Shofirkon tumani ixtisoslashtirilgan maktab direktori, Navoiy Davlat
Pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980573>

Annotatsiya. Maqolada postindustrial jamiyatda kompyuterlarning ixtirosi avvalgisidan bir necha baravar yuqori bo'lgan mutlaqo boshqa hajmdagi bilimlarni to'plash va qayta ishlashga imkon bergani, bilimlarning o'sishi avvalgi foydalanish modelining tabiiy imkoniyatlaridan oshib ketishi masalalari tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: postindustrial jamiyat, texnologik inqilob, epistemik manba, metatexnologik yondashuv, axborot jamiyati, semantik metrik, bilimga asoslangan jamiyat

Аннотация. В статье анализируется тот факт, что изобретение компьютеров в постиндустриальном обществе позволило приобрести и обрабатывать знания, в несколько раз большие, чем раньше, и что знаний превышает естественные возможности предыдущей модели использования.

Ключевые слова: постиндустриальное общество, технологическая революция, эпистемический ресурс, метатехнологический подход, информационное общество, семанτικο-метрика, общество основанное на знаниях.

Abstract. The article analyzes the fact that the invention of computers in the post-industrial society made it possible to acquire and process knowledge that is several times larger than before, and that the growth of knowledge exceeds the natural possibilities of the previous model of use.

Keywords: post-industrial society, technological revolution, epistemic source, meta-technological approach, information society, semantic-matrix, knowledge-based society.

Postindustrial jamiyat nazariyotchilari ishlab chiqarish endi unda muhim rol o'ynamaydi, deb umuman ta'kidlamaydilar. Ishlab chiqarish hali ham hayotiy ahamiyatga ega va uning yo'q bo'lib ketishi bilan jamiyat ham yo'q bo'lib ketadi va omon qolgan shaxslar yanada ibtidoiy shakllarga qaytadilar. "Postindustrial" atamasi ishlab chiqarishning ma'lum bir rivojlanish darajasini anglatadi, agar u endi ijtimoiy tashkiliy tamoyil bo'lmasa. Bu asosiy muammo va ijtimoiy hayotning asosiy manbai bo'lishni to'xtatadi.

Sanoatdan oldingi jamiyatlarda qishloq xo'jaligi muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning asosiy institutlari cherkov va armiya bo'lgan. Armiya ma'muriy nazoratni ta'minladi va ijtimoiy tartibni, hokimiyat qonunlari va qarorlariga rioya qilishni, ma'lum bir hudud ustidan suverenitetni kafolatladi. Cherkov dunyoqarash birligi va shaxslar ongini nazorat qilishni ta'minladi, u ijtimoiy hayotning barcha sohalarini tashkil etdi, qadriyatlar tizimini birlashtirdi. Aynan cherkov sanoatdan oldingi jamiyat tug'ilgan va rivojlangan joyga aylandi.

Postindustrial jamiyatlarda universitet birinchi o'ringa chiqadi va bilim butun ijtimoiy hayotni aniqlay boshlaydi. Texnologik rivojlanishning o'zi kapitalistlarning o'rnini yuqori darajadagi bilim va malakaga ega bo'lgan yangi turdagi hukmron elita egallashiga olib keldi. Mulk shaxsning jamiyatdagi o'rnini emas, balki uning ma'lumoti va bilim darajasini belgilaydi.

Biz texnologik inqilob haqida gapiramiz, bu yerda sanoat texnologiyalari axborot va ijtimoiy texnologiyalarga yo'l ochdi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalari ijtimoiy texnologiyalarga qaraganda yaxshiroq o'rganilgan. Ammo aynan ikkinchisi ijtimoiy

rivojlanishning yangi turiga va ijtimoiy hayotning yangi mazmuniga olib keldi. Ammo ilgari, postindustrial inqilobning kompyuter hamkorligini ko'rib chiqish oqlanadi.

Oldingi bobda ta'kidlab o'tilganidek, kompyuterlarning ixtirosi avvalgisidan bir necha baravar yuqori bo'lgan mutlaqo boshqa hajmdagi bilimlarni to'plash va qayta ishlashga imkon berdi. Ushbu ixtiro o'z vaqtida isbotlandi, chunki hozirgi kunga kelib bilimlarning o'sishi avvalgi foydalanish modelining tabiiy imkoniyatlaridan oshib ketdi. To'plangan epistemik manbalarga murojaat qilish uchun ma'lum bir muammo bo'yicha yozilgan barcha kitoblarni qayta o'qish kerak edi. Ammo XX asrda bu kitoblar juda ko'p bo'lib, ularni chuqur o'rganish juda ko'p vaqt talab etadi. Ular berilgan savolga kerakli javobni tez va minimal kuch sarflab topish uchun yozilmagan. Materialni taqdim etish usulining o'zi shundan iborat ediki, mulohazali o'quvchi kerak edi, chunki xabar qilingan bilimlar tushunishni, ya'ni barcha kuchlarning kuchlanishini va yaxshi maxsus tayyorgarlikni talab qildi. Ushbu model shunday harakat qiladiki, ko'plab mutaxassislar har qanday bilimlarni qo'llash jarayonida ishtirok etadilar, bu tabiatan juda qimmat.

Kompyuterlar bilimlarni nafaqat avvalgi matn shaklida, balki yangi shakllarda ham to'plashga imkon berdi. Bunday bilim endi tor ixtisoslashuvni talab qilmadi, chunki u ma'lumot turlaridan biriga aylandi. D.A.Pospelovning ta'kidlashicha, bilim deganda kompyuterda ma'lumotni taqdim etish shakli tushuniladi, uni quyidagi xususiyatlar qolgan ma'lumotlardan ajratib turadi: "a) ichki talqin qilish (har bir axborot birligi tizim uni topadigan noyob nomga ega bo'lishi kerak, shuningdek, ushbu nom ko'rsatilgan so'rovlarga javob beradi); b) tuzilish (ba'zi bir axborot birliklarining boshqalar tarkibiga kiritilishi); v) izchillik (vaqtinchalik, sababiy, fazoviy yoki boshqa turdagi munosabatlarni o'rnatish imkoniyati); D) semantik metrik (vaziyat yaqinligini tavsiflovchi munosabatlarni o'rnatish imkoniyati); e) faoliyat (dasturlarning bajarilishi axborot bazasining hozirgi holati bilan boshlanadi)".

Ma'lumotlarning ushbu xususiyatlarga ega bo'lishi uni bilimga aylantiradi. Shunday qilib, biz bilimlarni boshqa ma'lumotlar shakllari bilan taqqoslash uni yangi tomondan ko'rishga imkon berdi deb aytishimiz mumkin. Oldingi bilim nazariyalari uni fikrning eng muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqdilar va agar fikr haqiqat bo'lsa, bilimlarni fikr mazmuni bilan amalda aniqladilar. Tarkib sifatida bilim hech qachon shakl orqali aniqlanmagan, agar bu, albatta, nazariya yoki ta'limot kabi meta-ta'limotlar haqida bo'lmasa. Ma'lumotni kompyuter tomonidan tushunish tufayli uning rasmiy xususiyatlari bo'lgan bilimlarning o'ziga xos xususiyatlari aniqlandi.

Yarim asr oldin ham aniq bo'lgan ijtimoiy hodisa sifatida bilimlarning ta'riflari bir xil darajada qiziq. Aynan o'sha paytda bilimga texnologik munosabat shakllandi. Ushbu yondashuvning mohiyati va ma'nosini shunday belgilaydi: bilim - bu har qanday maqsadlarga erishish uchun foydalanish obyektidir. Muallifning asl talqiniga ko'ra, jamiyat muhandislarga, ilmfan ishlab chiqaruvchi kuch sifatida amalga oshirishi mumkin bo'lgan bilimlarga muhtoj. "Bilimga metatexnologik yondashuv asosida", deb yozadi V.M.Rozin, - axborot va bilim muammolari jamiyat rivojlanishining strategik manbai sifatida tan olingan. Bilim har doim jamiyat hayotida muhim rol o'ynagan, ammo aynan kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi va sayyoramizning moddiy resurslarining cheklanganligini anglash "axborot jamiyati" yoki "bilimga asoslangan jamiyat" (bilimga asoslangan jamiyat) tushunchalarini yo'q qilishga yordam berdi, bu yerda bilimlarni ishlab chiqarish, axborotni avtomatlashtirilgan qayta ishlash va ishlatishda eng muhim rol o'ynaydi.

REFERENCES

1. Пospelov Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. - М.: Наука, 1986. - С. 7.

2. Философия техники: История и современность. - М., 1997. - С. 204.
3. Huntington S. The change to change // Comparative politics in the post- behavioral era. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1988. (Цит. По Ионин Л.Г. Социология культуры. - М., 1996. -С. 37-38).
4. I.Saidnazarov, B.Qosimov, A.Muxtorov,G.Nikitchenko “Fanning falsaviy masalalari” o`quv qo`llanmasi. Toshkent-2007
5. Билиш фалсафаси(гносеология) китоби. Тузувчи ва таржимон Киём Назаров. Тошкент 2005
6. Outhwaite W. New Philosophy and Social Science. Realism. Hermeneutics and Critical Theory. - L.: Macmillian Ed. 1987.
7. Habermas J. Knowledge and Human Interests. - Beacon Press. Boston, 1971. -501 p.